

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas - CCSA
DOI: [10.5281/zenodo.14967577](https://doi.org/10.5281/zenodo.14967577)

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão

Relatório Técnico Conclusivo - RTC

RECONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICAS
DECORRENTES DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO NAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Daniela Leme Arca (Mestranda)
Prof. Dr. Henrique Formigoni (Orientador)
Profa. Dra. Liliane Cristina Segura (Participante)

Como referenciar:

Arca, Daniele Leme; Formigoni, Henrique; Segura, Liliane Cristina. (2024). Reconhecimento das informações econômicas decorrentes do contencioso tributário nas demonstrações contábeis. Relatório Técnico Conclusivo - RTC. PPG-CFTG da UPM. DOI: [10.5281/zenodo.14967577](https://doi.org/10.5281/zenodo.14967577)

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Discente: Daniela Leme Arca

Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/3104526753205975>

Docente orientador: Prof. Dr. Henrique Formigoni

Currículo lattes: <https://lattes.cnpq.br/7989666444257591>

Docente Participante: Profa. Dra. Liliane Cristina Segura

Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/0668174679142137>

Dissertação originária: Reconhecimento das informações econômicas decorrentes do contencioso tributário nas demonstrações contábeis: uma análise das normas de convergência ao IAS 37 diante das normas processuais vigentes.

Data da Defesa: 09/02/2021

Linha de Pesquisa: Finanças, Regulação Contábil e Tributária

Objetivo: Identificar critérios que possam ser adotados para reconhecimento das informações econômico-financeiras pelas companhias abertas relativas às questões tributárias, a partir da análise das normas contábeis de convergência ao IFRS, em especial, Pronunciamentos Técnicos CPC 00_(R2) e CPC 25, frente às normas processuais vigente (Código de Processo Civil - CPC/2015) no ordenamento jurídico brasileiro que tratam da observância dos precedentes judiciais.

Descrição: Demanda espontânea identificada pela mestrandia, que atua profissionalmente como advogada em um renomado escritório de advocacia.

Organização: N/A.

Área impactada: Tributária.

Impacto: O impacto é social, abrangendo, primordialmente, a dimensão organizacional, pois este estudo afeta a gestão de instituições e empresas, permitindo a redução da assimetria das informações econômico-financeiras e por promover uma melhoria na gestão organizacional das empresas.

Justificativa: Como implicações práticas tem-se a possibilidade de maior conformidade na adoção de práticas contábeis, aumentando a comparabilidade das demonstrações financeiras e a melhoria na qualidade das informações contábeis, uma vez que, por meio da criação do sistema de precedentes, identificou-se uma maior previsibilidade em relação ao reconhecimento dos valores decorrentes de questões tributárias.

Reconhecimento das informações econômicas decorrentes do contencioso tributário nas demonstrações contábeis: uma análise das normas de convergência ao IAS 37 diante das normas processuais vigentes

Como referenciar:

Arca, Daniele Leme; Formigoni, Henrique; Segura, Liliane Cristina. (2024). Reconhecimento das informações econômicas decorrentes do contencioso tributário nas demonstrações contábeis. Relatório Técnico Conclusivo - RTC. PPG-CFTG da UPM. DOI: [10.5281/zenodo.14967577](https://doi.org/10.5281/zenodo.14967577)

RESUMO

O objetivo desse relatório técnico conclusivo (RTC), fruto da dissertação de mesmo nome, é identificar critérios que possam ser adotados para reconhecimento das informações econômico-financeiras pelas companhias abertas relativas às questões tributárias, a partir da análise das normas contábeis de convergência ao IFRS, em especial, Pronunciamentos Técnicos CPC 00_(R2) e CPC 25, frente às normas processuais vigente (Código de Processo Civil - CPC/2015) no ordenamento jurídico brasileiro que tratam da observância dos precedentes judiciais. Foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória com abordagem qualitativa, com coleta de dados documentais, que foram investigados a partir de princípios e proposições gerais (leis e critérios contábeis definidos pelo CPC). As análises foram feitas a partir de três fatores: i) observação das ações tributárias baseadas em questões de direito que serão analisadas pelo STF e STJ; ii) ações tributárias baseadas em questões de fato que não serão objeto de análise pelo STF e STJ; e iii) processos tributários na esfera administrativa.

Palavras-chave: Informações Contábeis. Provisão. Passivo Contingente. Questões tributárias. Normas Processuais. Precedentes Judiciais.

Recognition of Economic Information arising from Tax Litigation in the Financial Statements: an analysis of the convergence rules to IAS 37 in the face of the current procedural rules

Como referenciar:

Arca, Daniele Leme; Formigoni, Henrique; Segura, Liliane Cristina. (2024). Reconhecimento das informações econômicas decorrentes do contencioso tributário nas demonstrações contábeis. Relatório Técnico Conclusivo - RTC. PPG-CFTG da UPM. DOI: [10.5281/zenodo.14967577](https://doi.org/10.5281/zenodo.14967577)

ABSTRACT

The objective of this conclusive technical report is to identify criteria that can be adopted for the recognition of economic and financial information by publicly-held companies related to tax issues, based on the analysis of the accounting standards of convergence to IFRS, in particular, Technical Pronouncements CPC 00_(R2) and CPC 25, in view of the procedural rules in force (Code of Civil Procedure - CPC/2015) in the Brazilian legal system that deal with the observance of judicial precedents. Exploratory research was carried out with a qualitative approach, with the collection of documentary data, which was investigated based on general principles and propositions (accounting laws and criteria defined by the CPC). The analyses were made based on three factors: i) observation of tax actions based on questions of law that will be analyzed by the STF and STJ; ii) tax actions based on issues of fact that will not be subject to analysis by the STF and STJ; and iii) tax proceedings in the administrative sphere.

Keywords: Accounting Information. Provision. Contingent Liabilities. Tax issues. Procedural Rules. Judicial Precedents

INTRODUÇÃO

A legislação tributária vigente no Brasil é bastante complexa, com elevado número de leis, decretos e normas complementares. De acordo com o estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT (2020), desde a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CF foram editadas 419.387 normas tributárias.

Diante do emaranhado legislativo do regime tributário brasileiro, verifica-se que o contencioso tributário, aqui definido como as discussões travadas entre contribuintes e entes administrativos sobre a obrigação tributária, tais como ações judiciais ajuizadas pelas empresas que discutem a obrigação tributária, autuações lavradas pela Administração Pública para cobrança de tributos e execuções fiscais ajuizadas pelas Procuradorias para cobrança dos tributos, é expressivo, tanto em número como em valor em discussão.

Rezende (2015) destaca a relevância da contabilidade tributária e sua influência nas informações contábeis das organizações empresariais, como um instrumento necessário para que seja identificado e informado qual é o impacto causado pelos tributos no patrimônio de uma organização, permitindo, inclusive, a escolha das melhores alternativas de tributação disponíveis na legislação tributária.

Nas situações em que as empresas questionam a norma legal que impõe o pagamento do tributo, em que a administração pública exige o pagamento dos tributos ou em que os contribuintes solicitam a devolução dos valores tributários recolhidos a maior, apesar de representarem situação de incerteza sobre a sua existência ou resultado, os valores decorrentes dessas situações representam informações financeiras que devem ser reportadas nas demonstrações contábeis, na medida em que são informações úteis aos usuários da contabilidade.

Deve-se observar que os valores decorrentes do contencioso tributário correspondem a informações econômico-financeiras, cujo reconhecimento contábil pode ser obrigatório pelas empresas, por representarem provisão, tal como exigido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM na Deliberação 594/09 e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC na Resolução 2017/NBCTG25(R2).

Assim, o tema quanto ao reconhecimento das informações econômicas decorrente do contencioso tributário desperta interesses dos profissionais de contabilidade, da advocacia como da própria academia.

Paoletti (2009), ao analisar os critérios para formação de provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhista, concluiu que os atos normativos existentes no Brasil não permitiam um perfeito entendimento para fins de provisionamento dos riscos, mostrando-se necessária de uma norma mais clara e objetiva sobre o tema.

No entanto, em atenção à convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil às Normas Internacionais de Contabilidade (*International Financial Reporting Standard - IFRS*) emitidas pelo *International Accounting Standards Board - IASB*, verificou-se a edição de novas normas contábeis que se correlacionam à IAS 37 que tratam de provisão e do reconhecimento de incertezas que devem ser observadas pelas empresas. Em relação às companhias abertas, por exemplo, é obrigatório elas observem as novas normas contábeis tal como previsto pela Deliberação CVM nº 594/09, que aprovou o Pronunciamento Técnico 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

Ocorre que, no ano de 2015, houve alterações na legislação processual, mediante a edição de um novo Código de Processo Civil – CPC/15, por meio da Lei nº 13.105/15, que criou mecanismos para simplificar o sistema processual e unificar a jurisprudência, por meio da adoção de um sistema de precedentes, de forma a garantir uma maior celeridade de resoluções de conflito pelo Poder Judiciário que influencia o julgamento dos gestores das companhias e dos profissionais da advocacia para fins de reconhecimento dos valores decorrentes do contencioso tributário.

Rodrigues et al. (2019) destacam que a literatura contábil no Brasil se preocupa em debater os aspectos que envolvem o disclosure dos litígios dos quais a entidade é parte, mas os pesquisadores pouco se debruçam sobre um aspecto processual importante da legislação brasileira dos precedentes judiciais vinculantes.

Kietzmann (2016) aponta que a avaliação dos riscos e dos valores dos processos judiciais e administrativos para fins de reconhecimento contábil é um item crítico para os resultados das

demonstrações financeiras das companhias, representando, possivelmente o maior ponto de convergência na atuação das áreas jurídicas e contábeis.

Diante desse cenário, busca-se identificar se as normas contábeis e processuais acima indicadas trouxeram maior objetividade para o reconhecimento das informações econômico-financeiras decorrente do contencioso tributário, trazendo, como consequência, uma melhora na divulgação das informações contábeis das empresas, mais especificamente, das companhias abertas.

A situação problema colocada no presente estudo pode ser resumida por: Quais critérios podem ser identificados, para fins de reconhecimento nas demonstrações contábeis de valores decorrentes do contencioso tributário pelas companhias abertas brasileiras, a partir da análise das normas contábeis de convergência ao IFRS, em conjunto com as normas processuais?

O presente relatório técnico conclusivo (RTC) traz proposições sobre os critérios a serem adotados para contabilização dos valores decorrentes de ações judiciais que envolvem matérias tributárias a partir dos novos pronunciamentos técnicos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Como reconhecido por Mendonça Neto et al. (2009), a função da contabilidade, quer seja pela ótica da abordagem normativa como da abordagem positiva, é fornecer informações úteis aos usuários das informações contábeis para auxiliá-los no processo de decisão.

Ao analisar o enfoque da contabilidade, Iudícibus et al. (2015) reconhecem que a base dos novos modelos contábeis regulatórios, como do FASB e IASB (CPC), é o enfoque ético, no qual a contabilidade deve perseguir o que é justo, não enviesado e ser equânime perante todos os stakeholders, fornecendo a informação básica que cada um precisa.

O enfoque identificado acima para a contabilidade pode ser encontrado no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) ao destacar que “o objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade”, o que impõem que sejam utilizadas informações econômico-financeiras úteis, relevantes e que demonstrem fidedignamente aquilo que pretendem representar (CPC, 2019).

A partir escrituração contábil, a companhia, em especial companhias abertas, objeto do presente estudo, são obrigadas a elaborar e divulgar as demonstrações financeiras que têm como objetivo demonstrar a situação do patrimônio da companhia e as alterações que ocorrem no exercício como previsto pela Lei 6.404/76 (BRASIL, 1976) e alterações posteriores. As demonstrações financeiras previstas pela lei em referência são o balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração de resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado.

Depreende-se que as demonstrações financeiras se referem aos relatórios contábeis obrigatórios que são exigidos por lei, sendo que cada um dos relatórios contábeis apresenta a exposição ordenada dos dados da companhia que são colhidos pela contabilidade (IUDÍCIBUS e MARION, 2011), representando a materialização da atividade contábil (KIETZMANN, 2016, p.16).

E, ainda, o Código Civil, instituído pela Lei 10.406/2002 (BRASIL, 2002), impõe a obrigatoriedade de as sociedades empresárias seguirem um sistema de contabilidade, com base em uma escrituração uniforme de seus livros, bem como a levantar anualmente o balanço patrimonial e de resultado econômico.

Diante da convergência do Brasil para adoção dos critérios e métodos contábeis internacionais, previstos pelo IASB, o CFC editou a Resolução 1.055/2005 que criou o CPC que tem como “(...) objetivo o estudo, o preparo e a emissão de documentos técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira” (CFC, 2005).

O CPC é responsável pela elaboração dos Pronunciamentos Técnicos que, apesar de não possuírem força de norma, podem ser adotados pelos órgãos reguladores para uniformização contábil.

As empresas abertas são obrigadas a observar os critérios definidos pelos Pronunciamentos Técnicos na divulgação de informações (MAIA et al., 2012). Isso porque, a CVM determina que as empresas abertas devem observar os Pronunciamentos Técnicos editados pelo CPC para fins de escrituração contábil, como previsto pela Deliberação CVM 835/19 que aprova o Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e Deliberação CVM 594/09 que aprova o

Pronunciamento Técnico CPC 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

A Teoria da Agência prevê que o agente agirá de acordo com os interesses do principal, se para as ambas as partes essa relação se mostrar útil. Assim, para que essa relação se mostre útil ao agente, o principal deve utilizar incentivos para que ele (agente) aja em prol dos seus (principal) interesses, bem como utilizar meios de monitoramento dos agentes (JENSEN e MECKLING, 2008).

A Teoria da Agência está relacionada à Teoria da Firma, na medida em que os proprietários do capital da companhia (sócios e acionistas) contratam agentes para a execução de serviços em seu nome, sendo que muitos desses agentes possuem poder de decisão, tais como, os administradores, contadores e advogados.

Dessa forma, os demonstrativos contábeis podem conter dados que não são dignos de confiança, diante da possibilidade de as empresas encobrirem a situação real de forma reduzir o montante do lucro ou melhorar artificialmente sua situação (REIS, 2014).

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 409) destacam que passivos se caracterizam como “sacrifícios futuros prováveis de benefícios econômicos resultantes de obrigações presentes de uma entidade no sentido de transferir ativos ou serviços para outras entidades no futuro em consequência de transações e eventos passados”.

Gelbcke et al. (2018) identificam três características principais para reconhecimento do passivo, quais sejam, obrigação presente que pode ser exigível legalmente, sendo que essa obrigação deve resultar de eventos passados e o cumprimento da obrigação leva à saída de recursos econômicos.

O Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) (2019) prevê que a incerteza do ativo é observada a partir da incerteza da existência de direitos, citando, como exemplo, as disputas judiciais para definição do direito de a empresa receber recurso econômico de outra parte, tendo em vista que apenas será resolvida por meio da decisão do tribunal (CPC, 2019).

Já a incerteza do passivo decorre das hipóteses em que a obrigação é incerta, como, por exemplo, nas disputas judiciais que objetivam a busca de uma compensação, em razão de uma

suposta irregularidade praticada pela entidade que pode resultar na saída de benefícios (CPC, 2019).

Também foi prevista pelo Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) (2019) que pode ser observada a presença de incerteza de resultado em determinadas situações, como na hipótese em que o valor ou época de qualquer fluxo de entrada ou de saída de benefícios econômicos que resultará no reconhecimento de ativo ou passivo são incertos (CPC, 2019).

Destaca-se que a provisão, por ser incerta quanto ao seu prazo e valor, é um contingente, cuja definição no dicionário se refere àquilo “que é incerto suceder ou não; duvidoso; eventual”.

No entanto, a provisão difere de um passivo contingente quanto à necessidade de reconhecimento, na medida em que a provisão é reconhecida como um passivo, por ser provável a saída de recursos econômicos decorrente de uma obrigação presente (CPC, 2009).

Os tributos recolhidos pelos contribuintes, como as companhias abertas, não são meramente interpretados como um sacrifício, na medida em que são contribuições necessárias para que o Estado possa cumprir as suas obrigações perante a coletividade (TIPKE e YAMASHITA, 2002, p.13).

A obrigação tributária é uma imposição que decorre de lei em nosso ordenamento jurídico, na medida em que o artigo 5º, II da CF versa sobre o princípio da legalidade genérica prevendo que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988).

O objeto da obrigação tributária corresponde ao crédito tributário que se trata do vínculo jurídico por meio do qual o sujeito ativo pode exigir do contribuinte (sujeito passivo) o pagamento do tributo (MACHADO, 2002), representando, assim, a prestação pecuniária que o sujeito ativo pode exigir do sujeito passivo (PAULSEN, 2009, p. 1087).

Isso significa dizer que cabe à companhia identificar a obrigação tributária a que está sujeita, a partir das leis que regulam o tema no Brasil, mediante a identificação do fato tributável, apresentar as informações nas obrigações acessórias e proceder ao recolhimento dos valores à administração pública.

METODOLOGIA

Este RTC provém de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, a qual permite “o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. O levantamento exploratório permite ainda que o pesquisador se utilize de multimeios de coletas de dados, possibilitando maior capacidade de se embasar as argumentações e intuits da pesquisa (GIL, 2002).

Quanto a coleta de dados é documental. Os documentos foram investigados a partir de princípios e proposições gerais (leis e critérios contábeis definidos pelo CPC) que permitem chegar-se a conclusões menos universais ou particulares (reconhecimento das informações contábeis dos valores das ações que envolvem matérias tributárias).

Assim, as análises se deram principalmente relacionadas aos critérios adotados pelo CPC e que devem ser observados pelas empresas abertas e da premissa relacionada à adoção de um novo código de processo civil que busca garantir maior segurança jurídica e celeridade na resolução dos processos pelo Poder Judiciário. Porém, as análises foram feitas a partir de três fatores.

1. Observação das ações tributárias baseadas em questões de direito que serão analisadas pelo STF e STJ;
2. Ações tributárias baseadas em questões de fato que não serão objeto de análise pelo STF e STJ;
3. Processos tributários na esfera administrativa;

Esses documentos foram analisados de forma que puderam promover subsídios para propor o objetivo central desta pesquisa, ou seja, o reconhecimento das informações econômicas decorrentes do contencioso tributário nas demonstrações contábeis a partir das normas de convergência ao IAS 37 diante das normas processuais vigentes.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para fins de apresentação dos critérios que podem ser observados a partir da análise do referencial teórico, a apresentação dos resultados será dividida em: ações tributárias que discutem teses tributárias baseadas em questões de direito, ações tributárias que discutem questões tributárias baseadas em matéria de fato e processos administrativos.

AÇÕES TRIBUTÁRIAS BASEADAS EM QUESTÕES DE DIREITO QUE SERÃO ANALISADAS PELO STF E STJ

Para as ações tributárias baseadas em questões de direito, a tese jurídica, em última instância, será analisada pelo STF (responsável pela matéria constitucional) e STJ (responsável pela análise das questões infraconstitucionais) (BRASIL, 1988).

Nessa hipótese, para fins de reconhecimento dos valores decorrentes do contencioso tributário nas demonstrações contábeis, deve-se observar se a questão tributária em discussão no processo da companhia é objeto de um dos instrumentos processuais analisados pelo STF e STJ que vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário (precedente). Como ensina Abboud e Cavalcanti (2015) cabe ao intérprete identificar o caso concreto que deu origem ao precedente, examinando se assemelha ao processo que está sob seus cuidados e que será aplicada a tese jurídica do precedente, uma vez que o precedente apenas possui força vinculante se as questões jurídicas forem iguais ao do caso concreto.

Como os precedentes vinculam os órgãos do Poder Judiciário (BRASIL, 2015), depreende-se que a tese fixada no precedente deve ser aplicada ao processo tributário da companhia, de forma que a solução jurídica adotada seja a mesma.

Identificado que o tema é objeto de um precedente, deve-se observar o resultado desse julgamento para fins de identificação da probabilidade para reconhecimento do passivo ou divulgação do passivo contingente, nos termos definidos por Gelbcke et al. (2018), Kietzmann (2016), Lima et al. (2019) e Paoletti (2009).

Se o julgamento do instrumento processual que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário foi favorável ao pleito dos contribuintes para afastar, por exemplo, a instituição ou majoração do tributo, depreende-se que o mesmo entendimento deve ser aplicado ao processo da companhia que trate do mesmo tema.

A partir da identificação desse precedente que afastou a obrigação tributária questionada pela companhia, tem-se que a companhia não deve reconhecer um passivo ou divulgar o passivo contingente, na medida em que é mais provável de não existir a obrigação presente, cuja possibilidade de saída de recursos é remota (CPC, 2009).

No entanto, se o julgamento do precedente foi desfavorável ao pleito dos contribuintes, esse entendimento desfavorável norteará a decisão do processo da companhia que trata da

mesma questão e jurídica e, assim, a provisão deve ser reconhecida, na medida em que existe uma obrigação presente, com provável saída de recursos econômicos (CPC, 2009).

Se a questão jurídica posta em discussão no processo da companhia ainda será analisada por meio de um dos instrumentos processuais, isto é, já teve o reconhecimento pelo STF ou STJ para a análise do tema por meio de um instrumento processual que vincula os demais órgãos do

Poder Judiciário mas, o tema ainda não foi julgado, deve-se observar a jurisprudência dominante (conjunto de decisões) do STJ ou STF sobre o tema.

Ainda que o tema ainda não tenha sido objeto de análise por meio dos instrumentos processuais sistema de precedente, depreende-se da legislação processual que a jurisprudência dominante deve ser estável e aplicada aos casos pelo STF ou STJ (BRASIL, 2015).

Considerando esse cenário, a partir da análise da jurisprudência dominante do STF ou STJ encontra-se a decisão final que, provavelmente, norteará a decisão do processo da companhia. Mesmo que os tribunais locais não apliquem a jurisprudência dominante ao caso da companhia, ela tem garantido o direito constitucional de recorrer ao STF e STJ (BRASIL, 1988) e, assim, a jurisprudência dominante deverá ser observada ao caso específico da companhia.

Na hipótese de existência de jurisprudência dominante favorável ao contribuinte, a companhia não deve reconhecer um passivo ou divulgar o passivo contingente, na medida em que é mais provável de não existir a obrigação presente e, ainda, a possibilidade de saída de recursos é remota (CPC, 2009). No entanto, se o entendimento da jurisprudência dominante é desfavorável ao contribuinte, a provisão deve ser reconhecida, na medida em que é provável a existência da obrigação presente, com provável saída de recursos econômicos (CPC, 2009).

Na hipótese de não existir jurisprudência do STJ e STF sobre a questão jurídica, quando o tema é passível de análise por esses tribunais, chega-se ao entendimento de que a análise poderá ser favorável ou desfavorável. Muitas vezes, quando o tema é novo, se está diante da clássica possibilidade de 50% (Lima et al., 2019), uma vez que as chances de o STJ ou STF definir de forma favorável ou desfavorável aos contribuintes são as mesmas.

Assim, se está diante de uma obrigação tributária possível ou mesmo uma obrigação presente que pode requerer, mas provavelmente não irá requerer, uma saída de recursos, cuja divulgação é exigida (CPC, 2009).

O reconhecimento dos valores decorrentes do contencioso tributário acima exposto deve ser observado mesmo quando existem decisões desfavoráveis proferidas no processo da companhia pela primeira instância ou segunda instância (Tribunal Local), uma vez que, como visto, a companhia tem garantido o direito constitucional de recorrer ao STF e STJ para que o entendimento desses tribunais seja adotado ao seu caso (BRASIL, 1988).

Os padrões identificados acima para reconhecimento da provisão ou divulgação do passivo contingente a partir da análise do sistema de precedentes presente no CPC/15 para as ações tributárias baseadas em questões de direito que devem ser analisadas pelo STF e STJ, estão sintetizados na Figura 1.

Figura 1: Reconhecimento de valores decorrentes de questões tributárias analisadas pelo STF e STJ

Fonte: Elaboração própria

Em relação aos processos tributários, caso seja identificado que deve ser reconhecida uma provisão, as informações constantes no Quadro 1 devem ser divulgadas (CPC, 2009).

Quadro 1: Informações de processos tributários baseados em questões de direito que devem ser divulgadas em notas explicativas das demonstrações contábeis quando do reconhecimento de provisão

Valor contábil no início e no fim do período abrangido pelas demonstrações contábeis.	Valor da autuação lavrada pela Administração Pública ou do tributo devido pelo contribuinte com a inclusão da multa (se aplicável) e atualização monetária.
Breve descrição da natureza da obrigação.	Identificação da tese jurídica discutida, informações relevantes do processo e da existência do precedente judicial e jurisprudência dominante desfavorável.
Cronograma esperado de quaisquer saídas futuras.	Uma breve exposição sobre a previsão para julgamento final da ação judicial da empresa.

Fonte: Elaboração própria

Identificado que deve ser reconhecido um passivo contingente, as informações constantes no Quadro 2 devem ser divulgadas (CPC, 2009).

Quadro 2: Informações de processos tributários baseados em questões de direito que devem ser divulgadas em notas explicativas das demonstrações contábeis quando do reconhecimento do passivo contingente

Breve descrição da natureza do passivo.	Identificação da tese jurídica discutida, informações relevantes do processo e identificação de que o tema não é objeto de precedente judicial ou jurisprudência dominante.
Estimativa do seu efeito financeiro.	Valor da autuação lavrada pela Administração Pública ou do tributo devido pelo contribuinte, com a inclusão da multa (se aplicável) e atualização monetária.
Indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de qualquer saída.	Uma breve exposição sobre a previsão para julgamento da ação judicial da empresa.

Fonte: Elaboração própria

AÇÕES TRIBUTÁRIAS BASEADAS EM QUESTÕES DE FATO QUE NÃO SERÃO OBJETO DE ANÁLISE PELO STF E STJ

As ações tributárias, baseadas exclusivamente em matérias de fato, não são objeto de análise pelo STJ e STF. Essa identificação sobre o órgão do Poder Judiciário que analisará em última instância o processo da companhia cabe ao advogado responsável pela condução do processo tributário.

Assim, deve-se observar se o tema é objeto de um dos instrumentos processuais do sistema de precedentes do Tribunal Local. Nessa hipótese, os padrões para reconhecimento da

provisão e do passivo contingente são semelhantes aos identificados acima, conforme sintetizado na Figura 2.

Figura 2: Reconhecimento de valores decorrentes de questões tributárias analisadas pelo Tribunal Local

Fonte: Elaboração própria

Nessa hipótese, identificado que deve ser reconhecida uma provisão ou passivo contingente, deve-se apresentar as informações indicadas nos Quadros 01 e 02.

No entanto, as questões de fato, por serem específicas para cada caso concreto e contribuinte, podem não ser objeto de julgamento pelos instrumentos do sistema de precedente. Nessa hipótese, cabe analisar o processo de cada contribuinte de forma individual, a partir das decisões judiciais, documentos comprobatórios e perícias realizadas nos autos.

Na hipótese de o contribuinte obter decisão de tutela de urgência favorável aos seus interesses, verifica-se a existência de plausibilidade para a sua tese jurídica discutida

(GONÇALVES, 2020) e, assim, a obrigação é possível, não havendo que se falar na provável saída de recursos, o que apenas impõe a divulgação de passivo contingente.

Ainda, em uma ação judicial baseada em matérias de provas que dependem de conhecimento técnico ou científico, o juiz deve ser assistido por perito (BRASIL, 2015). Na hipótese de ter sido determinada a realização de perícia, o resultado da perícia também se mostra relevante para reconhecimento da probabilidade.

Se a perícia for favorável, a obrigação é possível, não havendo que se falar na provável saída de recursos. Na hipótese de a sentença confirmar a perícia favorável aos interesses da companhia, depreende-se que a empresa não deve reconhecer um passivo ou divulgar o passivo contingente, na medida em que é mais provável de não existir a obrigação presente, cuja possibilidade de saída de recursos é remota (CPC, 2009).

Por outro lado, se a perícia for desfavorável aos interesses do contribuinte e for confirmada pela decisão do juiz, ainda que em primeira instância, a companhia deve proceder ao reconhecimento da provisão, na medida em que se verifica uma obrigação presente, com provável saída de recursos econômicos (CPC, 2009).

A Figura 3 sintetiza os elementos que devem ser observados no processo judicial da companhia para fins de reconhecimento da provisão e do passivo contingente quando a discussão tributária está baseada apenas em matéria de fato.

Figura 3: elementos da ação judicial

Fonte: Elaboração própria

Em relação aos processos tributários que discutem questões de fato específicas, que não são objeto de precedentes judiciais ou jurisprudência, identificado que deve ser reconhecida uma provisão, as informações constantes no Quadro 3 devem ser divulgadas (CPC, 2009).

Quadro 3: Informações de processos tributários baseados em questões de fato que devem ser divulgadas em notas explicativas das demonstrações contábeis quando do reconhecimento da provisão

Valor contábil no início e no fim do período abrangido pelas demonstrações contábeis	Valor da autuação lavrada pela Administração Pública ou do tributo devido pelo contribuinte com a inclusão da multa (se aplicável) e atualização monetária.
Breve descrição da natureza da obrigação.	Identificação da matéria tributária em discussão, informações relevantes do processo e da existência de decisões ou perícias desfavoráveis ao interesse do contribuinte.
Cronograma esperado de quaisquer saídas futuras.	Uma breve exposição sobre a provisão para julgamento final da ação judicial da empresa.

Fonte: Elaboração própria

Ainda, identificado que deve ser reconhecido um passivo contingente, as informações contidas no Quadro 4 devem ser divulgadas (CPC, 2009).

Quadro 4: Informações de processos tributários baseados em questões de fato que devem ser divulgadas em notas explicativas das demonstrações contábeis quando do reconhecimento do passivo contingente

Breve descrição da natureza do passivo.	Identificação da matéria tributária em discussão, informações relevantes do processo e da existência de decisões ou perícias favoráveis ao interesse do contribuinte.
Estimativa do seu efeito financeiro.	Valor da autuação lavrada pela Administração Pública ou do tributo devido pelo contribuinte com a inclusão da multa (se aplicável) e atualização monetária.
Indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de qualquer saída futura.	Uma breve exposição sobre a provisão para julgamento da ação judicial da empresa.

Fonte: Elaboração própria

PROCESSOS TRIBUTÁRIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA

Como visto, o contribuinte pode optar por discutir as autuações lavradas pela Administração Pública perante os órgãos da própria Administração Pública.

A decisão desfavorável ao contribuinte proferida na esfera administrativa não faz coisa julgada. Isso significa dizer que o contribuinte pode recorrer ao Poder Judiciário para que a exigência seja cancelada, por meio das ações acima definidas, diante do princípio da inafastabilidade ou amplo acesso ao Poder Judiciário previsto pelo artigo 5º, inc. XXXV da CF

(CAIS, 2006). Não obstante, uma vez cancelado o lançamento de ofício na esfera administrativa, essa decisão extingue o crédito tributário (BRASIL, 1966).

Ainda, a depender do órgão da Administração Pública, como, por exemplo, CARF, os precedentes do Poder Judiciário devem ser observados.

Dessa forma, na hipótese de a matéria tratar de questão de direito quando da discussão na esfera administrativa, a análise do tema deve levar em conta o entendimento do Poder Judiciário, devendo ser adotado para tanto, os padrões identificados acima para reconhecimento da provisão ou divulgação do passivo contingente sintetizados nas Figuras 01 e 02.

Identificado que deve ser reconhecida uma provisão, as informações constantes no Quadro 5 devem ser divulgadas (CPC, 2009).

Quadro 5: Informações de processos administrativos que devem ser divulgadas em notas explicativas das demonstrações contábeis quando do reconhecimento da provisão

Valor contábil no início e no fim do período abrangido pelas demonstrações contábeis	Valor da autuação lavrada pela Administração Pública com a inclusão da multa (se aplicável) e atualização monetária.
Breve descrição da natureza da obrigação.	Identificação da tese jurídica discutida, informações relevantes do processo administrativa e da existência do precedente judicial e jurisprudência dominante desfavorável sobre o tema.
Cronograma esperado de quaisquer saídas futuras.	Uma breve exposição sobre a previsão para julgamento final do processo pela empresa, incluindo eventual fase judicial da ação judicial da empresa.

Fonte: Elaboração própria.

Identificado que deve ser reconhecido um passivo contingente, as informações constantes no Quadro 6 devem ser divulgadas (CPC, 2009).

Quadro 6: Informações de processos administrativos que devem ser divulgadas em notas explicativas das demonstrações contábeis quando do reconhecimento do passivo contingente

Breve descrição da natureza do passivo.	Identificação da tese jurídica discutida, informações relevantes do processo e da existência ou não do precedente judicial e jurisprudência dominante.
Estimativa do seu efeito financeiro.	Valor da autuação lavrada pela Administração Pública com a inclusão da multa (se aplicável) e atualização monetária.
Indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de qualquer saída futura.	Uma breve exposição sobre a previsão para julgamento do tema, incluindo eventual fase judicial da ação judicial da empresa.

Fonte: Elaboração própria.

Na hipótese de o tema objeto do processo administrativo não ser objeto de um dos instrumentos processuais do sistema de precedentes ou discutir questão de fato, cabe analisar o

processo administrativo de cada contribuinte de forma individual, a partir das decisões do órgão administrativo, documentos comprobatórios, laudos e perícias realizadas nos autos.

Identificado que a jurisprudência dominante do órgão administrativo é favorável aos interesses do contribuinte, depreende-se que a empresa não deve reconhecer um passivo ou divulgar o passivo contingente, na medida em que é mais provável de não existir a obrigação presente, cuja possibilidade de saída de recursos é remota (CPC, 2009).

Por outro lado, se a jurisprudência dominante do órgão administrativo é desfavorável aos interesses do contribuinte e o tema ainda não foi objeto de análise pelo Poder Judiciário, chega-se ao entendimento de que a análise poderá ser favorável ou desfavorável no Poder Judiciário e, assim, a obrigação é possível, não havendo que se falar na provável saída de recursos, o que apenas impõe a divulgação de passivo contingente (CPC, 2009).

Ainda, caso o processo administrativo seja baseado em matérias de provas, cabe analisar o conjunto probatório constantes nos autos e eventual laudos periciais para identificação da probabilidade do êxito.

Identificado que o conjunto probatório é favorável aos interesses do contribuinte, a obrigação é possível, com necessidade de divulgação do passivo contingente, não havendo que se falar na provável saída de recursos. Na hipótese de ser proferida decisão administrativa favorável com base nos documentos comprobatórios da empresa, depreende-se que a empresa não deve reconhecer um passivo ou divulgar o passivo contingente, na medida em que é mais provável de não existir a obrigação presente, cuja possibilidade de saída de recursos é remota (CPC, 2009). Se for proferida decisão administrativa desfavorável, mesmo com o conjunto de provas favorável, como o tema poderá ser discutido no Poder Judiciário, a obrigação se mantém possível, uma vez que, enquanto não analisada o conjunto probatório também pelo Poder Judiciário, não há que se falar na provável saída de recursos.

Por outro lado, se o conjunto probatório for desfavorável aos interesses do contribuinte e for confirmada pela esfera administrativa, a companhia deve proceder ao reconhecimento da provisão, na medida em que se verifica uma obrigação presente, com provável saída de recursos econômicos (CPC, 2009). Inclusive, esse entendimento desfavorável, provavelmente, também

será aplicado pelo Poder Judiciário, uma vez que o conjunto probatório não comprova os interesses do contribuinte.

A Figura 4 sintetiza os elementos que devem ser observados no processo administrativo para fins de reconhecimento da provisão e do passivo contingente quando a discussão tributária está baseada apenas em matéria de fato ou o tema não ser objeto de um dos instrumentos processuais do sistema de precedentes.

Figura 7: Elementos do processo administrativo

Fonte: Elaboração própria

Em relação aos processos tributários administrativos que discutem questões de fato específicas, identificado que deve ser reconhecida uma provisão, as informações constantes no Quadro 7 devem ser divulgadas (CPC, 2009).

Quadro 7: Informações de processos administrativos baseados em questões de fatos que devem ser divulgadas em notas explicativas das demonstrações contábeis quando do reconhecimento da provisão

Valor contábil no início e no fim do período abrangido pelas demonstrações contábeis.	Valor da autuação lavrada pela Administração Pública com a inclusão da multa (se aplicável) e atualização monetária.
Breve descrição da natureza da obrigação.	Identificação da matéria tributária em discussão, informações relevantes do processo e da existência de decisões administrativas e laudos ou perícias desfavoráveis ao interesse do contribuinte.
Cronograma esperado de quaisquer saídas futuras.	Uma breve exposição sobre a provisão para julgamento final do processo da empresa, incluindo a esfera judicial.

Fonte: Elaboração própria.

Ainda, identificado que deve ser reconhecido um passivo contingente, as informações constantes no Quadro 8 devem ser divulgadas (CPC, 2009).

Quadro 8: Informações de processos administrativos baseados em questões de fatos que devem ser divulgadas em notas explicativas das demonstrações contábeis quando do reconhecimento do passivo contingente

Breve descrição da natureza do passivo.	Identificação da matéria tributária em discussão, informações relevantes do processo e da existência de decisões administrativas e laudos ou perícias favoráveis ao interesse do contribuinte.
Estimativa do seu efeito financeiro.	Valor da autuação lavrada pela Administração Pública com a inclusão da multa (se aplicável) e atualização monetária.
Indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de qualquer saída futura.	Uma breve exposição sobre a previsão para julgamento final da ação pela empresa, incluindo a esfera judicial.

Fonte: Elaboração própria

A partir da apresentação de resultados, identificou-se os critérios que podem ser adotados para reconhecimento das informações econômico-financeiras relativas às questões tributárias pelas companhias abertas, a partir da análise das normas contábeis de convergência ao IFRS, em especial, Pronunciamentos Técnicos CPC 00 (R2) e CPC 25 frente às normas processuais vigente (CPC/15) no ordenamento jurídico brasileiro que tratam da observância dos precedentes judiciais pelos Tribunais Pátrios sintetizados abaixo:

- ações tributárias que discutem teses tributárias baseadas em questões de direito: critérios sintetizados na Figura 01;
- ações tributárias que discutem questões tributárias baseadas em matéria de fato: critérios sintetizados nas Figuras 02 e 03; e;
- processos administrativos: critérios sintetizados na Figura 04.

CONCLUSÕES

O presente RTC objetivou identificar critérios a partir da análise das normas contábeis de convergência ao IFRS, em conjunto com as normas processuais, para fins de reconhecimento nas demonstrações contábeis de valores decorrentes do contencioso tributário pelas companhias abertas brasileiras.

A obrigação tributária decorre de lei que define in abstrato todos os aspectos relevantes para que, in concreto, se possa determinar a obrigação tributária (AMARO, 1998), sendo que, a CF/88 trouxe preceitos que, de forma rígida e exaustiva, disciplinam o exercício da tributação, demarcando o caminho a ser trilhado pelos entes que possuem competência para instituir e cobrar tributos (CARRAZZA, 2006).

Na hipótese de criação de obrigação tributária inconstitucional ou ilegal é facultado ao contribuinte acessar o Poder Judiciário ou os próprios órgãos da Administração Pública para impugnar a obrigação que lhe foi imposta (CAIS, 2006).

Os processos administrativos e judiciais acerca do contencioso tributário podem conter informações econômicas, cuja divulgação é relevante aos usuários das demonstrações contábeis ou mesmo obrigatória.

O critério de reconhecimento da obrigação tributária como passivo ou contingente passivo decorre da interpretação a ser efetuada pelos aplicadores das normas contábeis apoiadas em interpretações do especialista na área tributária (PAOLETTI 2009; PRADO 2014; PIZOLIO 1997; SILVA FILHO E GONZALEZ, 2017).

Diante do tratamento conferido à CF/88 para a matéria tributária, verifica-se que diversos temas acerca da obrigação tributária devem ser analisados pelo STF. Conforme dados apresentados pelo próprio STF (2020), dos 1104 temas submetidos à análise da repercussão geral (item que será explicado abaixo), 280 tratam de temas de direito tributário.

Da mesma forma, diversos temas tributários também são de competência de análise pelo STJ em última instância quando tratam de matéria infraconstitucional. Conforme dados apresentados pelo STJ (2020), dos 1076 recursos submetidos à análise dos recursos repetitivos (item que será explicado abaixo), 234 tratam de temas de direito tributário.

O STF e o STJ correspondem a tribunais superiores que apenas analisam as denominadas questões de direito, não cabendo a eles a denominada análise da matéria de fato que permeia as discussões judiciais.

Com o advento do novo Código de Processo Civil no ano de 2015, também foi instituído o sistema de precedentes que prevê que as decisões oriundas dos julgamentos dos instrumentos processuais a seguir elencados terão efeito vinculante para o Poder Judiciário, quais sejam: (i) acórdãos do STF em controle concentrado de constitucionalidade; (ii) súmulas vinculantes; (iii) acórdãos em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas; e, (iv) acórdãos do STF ou STJ no julgamento de recursos extraordinários ou especial repetitivos (MUNHOZ, 2019).

O texto normativo do Código de Processo Civil impõe, imperativamente, que os juízes e tribunais cumpram e apliquem o que ficou decidido nos preceitos acima arrolados, considerando esses preceitos como abstratos e de caráter geral (NERY JUNIOR e NERY, 2016).

Como sintetizado por Gelbcke et al. (2018) quando a probabilidade de saída de recursos é praticamente certa, tem-se um passivo genuíno, quando a probabilidade é provável deve-se reconhecer uma provisão, quando for possível, um passivo contingente deve ser divulgado e quando for remoto, um passivo contingente que não deve ser divulgado.

O código de processo civil e o sistema de precedentes por ele previsto influenciam a identificação da probabilidade das discussões tributárias se encerrarem de forma favorável ou desfavorável aos interesses do contribuinte, uma vez que impõe a observância das decisões dos precedentes pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

Consequentemente, identificado pelo especialista que a ação da companhia discute tema sujeito a análise por um dos instrumentos processuais do sistema de precedentes, essa informação influencia na análise do tema, conforme os resultados apresentados.

Por meio da análise qualitativa realizada e dos resultados obtidos, concluiu-se que é possível identificar critérios que possam ser adotados para reconhecimento das informações econômico-financeiras relativas às questões tributárias pelas companhias abertas, a partir da análise das normas contábeis de convergência ao IFRS, em especial, Pronunciamentos Técnicos CPC 00 (R2) e CPC 25 frente às normas processuais vigente (CPC/15) no ordenamento jurídico brasileiro.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Proteção de Dados – ANPD. Check list de medidas de segurança para agentes de tratamento de pequeno porte. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/checklist-vf.pdf>. Acesso em: 15/06/2023.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Presidência da República. Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Diário Oficial da União. Brasília, 14 ago. 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 9 nov. 2022.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). Como o profissional da contabilidade e as empresas contábeis podem garantir a conformidade com a LGPD. Brasília, 19 de junho de 2023,

Disponível em: cfc.org.br/noticias/especial-como-o-profissional-da-contabilidade-e-empresas-contabeis-podem-garantir-a-conformidade-com-a-lgpd/. Acesso em: 17/07/2023.

CRESWELL, JOHN; CRESWELL, J. DAVID. Projeto de Pesquisa: Método Qualitativo, Quantitativo e Misto. 5. ed. Porto Alegre, 2021.

CRUZ, U. L.; PASSAROTO, M.; THOMAZ JUNIOR, N. O impacto da lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD) nos escritórios de contabilidade. *ConTexto - Contabilidade em Texto*, v. 49, p. 30–39, 2021.

HILLESHEIN SCHAPOO, B.; BARTOLOMEU MARTINS, Z. A utilização de tecnologia na contabilidade: uma percepção de profissionais contábeis do Estado de Santa Catarina. *ConTexto*, v. 50, p. 2–15, 2022.

HINDS, J.; WILLIAMS, E. J.; JOINSON, A. N. It wouldn't happen to me: Privacy concerns and perspectives following the Cambridge Analytica scandal. *International Journal of Human-Computer Studies*, v. 143, p. 1-14, 1 nov. 2020.

IRAMINA, A. GDPR v. GDPL: Strategic adoption of the responsiveness approach in the elaboration of Brazil's general data protection law and the EU general data protection regulation. *Revista de Direito, Estado e Telecomunicações*, v. 12, n. 2, p. 91–117, 14 out. 2020.

KATSIKEAS, C.; LEONIDOU, L.; ZERITI, A. Revisiting international marketing strategy in a digital era: Opportunities, challenges, and research directions. *International Marketing Review*, v. 37, n. 3, p. 405–424, 3 jul. 2020.

KRÜGER, C.; POTT, S.; SOARES, C.; MICHELIN, C.; PEITER, E. Como Adequar os Escritórios à Lei Geral de Proteção de Dados? Desenvolvimento de um Roteiro para Implantação e Avaliação. *Revista FSA*, v. 19, n. 9, p. 100–128, 1 set. 2022.

KRUGER, C.; BALDASSARI, A.; LOPES, L.; SILVA, L. Lei geral de proteção de dados pessoais: uma análise dos determinantes junto aos profissionais de contabilidade. *Revista Catarinense da Ciência Contábil*, v. 20, p. 1–19, 2021.

LUGATI, L. N.; ALMEIDA, J. E. A LGPD e a construção de uma cultura de proteção de dados. *Revista de Direito, Viçosa*, v.14, n. 1, p. 1–20, 2020.

LV, L.; DENG, Z.; LIU, T.; LI, Z.; LIU, W. Intelligent technology in grinding process driven by data: A review. *Journal of Manufacturing Processes Elsevier*, v. 58, p. 1039-1051, 2020.

MARCONI, M. DE A.; LAKATOS, E. M. Metodologia científica. Barueri: Grupo GEN, 2022.

SANTOS, B. L. DOS; SUAVE, R.; FERREIRA, M. M.; ALTOÉ, S. M. L. Profissão contábil em tempos de mudança: implicações do avanço tecnológico nas atividades em um escritório de contabilidade. *Revista Contabilidade e Controladoria*, v. 11, n. 3, 31 ago. 2020.

SILVA, A. M. Metodologia da Pesquisa. Fortaleza: Editora da Universidade Estadual do Ceará, 2. ed. revisada, 2015.

SORESCU, A. Data-Driven Business Model Innovation. *Journal of Product Innovation Management*, v. 34, n. 5, p. 691–696, 1 set. 2017.

ZÜGER, T.; ASGHARI, H. AI for the public. How public interest theory shifts the discourse on AI. *Revista: AI and Society*, v.38, p. 815-828, 2022.

AVALIAÇÃO DE IMPACTO

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Pontos Ausência de impacto	0	0,0	Médio impacto	10,0	4				4,0	6,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não aplicada	0	0,0	Alta	15,0	3	Irrestrita	10	4,0	7,0	11,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA4	Pontuação	51,7	